

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 348-MDL
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Lurigancho
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Lurigancho
Fecha de promulgación o publicación	: 22 de abril de 2024
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1374551
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas relacionadas con la orientación al cumplimiento.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 4 de la ordenanza establece que los principios que rigen el procedimiento sancionador se encuentran establecidos en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Eficacia	: La ordenanza no contempla expresamente la aplicación de los principios generales establecidos en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de persuasión.
Advertencia	: El numeral 3 del artículo 15 de la ordenanza regula que las actuaciones de fiscalización pueden concluir, entre otros, en la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: La ordenanza define que las medidas correctivas son disposiciones que tienen como efecto restaurar la legalidad, las cuales buscan reponer la situación alterada por la infracción a su estado anterior y/o que esta no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo, precisando que el Órgano Resolutor establece la medida correctiva a través de una Resolución de Sanción Administrativa; según lo regulado en el numeral 5.11. de su artículo 5.
Sanción	: La ordenanza define que la sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se derive de la verificación de la acción u omisión que signifique una conducta infractora que contraviene disposiciones administrativas de competencia municipal; según lo regulado en el numeral 5.9. de su artículo 5.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por la disposición regulada en el numeral 3 de su artículo 15.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	X

Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	